

ГЛОБАЛЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА МИНТАҚАДА УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Йигиталиев Икромжон Зафаржон ўғли

Қарши давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868000>

Аннотация: Глобаллаштириш шароитда бутун иқтисодиётда иқтисодий ислохотлар янги сифат мазмунига эга бўлиб, тараққиётнинг энг самарали шакллари сифатида намоён бўлмоқда. Бу эса минтақаларда аҳолининг турмуш даражасини янада ошириш учун хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини барқарор ривожлантириш, хусусан, уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш сифатини оширишни талаб қилади.

Калит сўзлар: Глобаллашув, уй-жой коммунал хужалиги, инновацион ривожлантириш, модернизация қилиш, коммунал хизматлар.

Минтақаларда камбағалликни қисқартириш ва аҳоли турмуш даражасини ошириш мақсадида сифатли уй-жой коммунал хизматлар кўрсатиш, коммунал хизматларни модернизация қилишда янги ёндашувлар, уларни янги замонавий техник талабларга мослаштириш, жойларда коммунал хизматларни рақамлаштириш ва меъёрлар ва сифат стандартларига мувофиқлаштириш ҳозирги куннинг энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

С.М.Меншиков ва Л.А. Клименколарнинг[1] “Иқтисодиётда узоқ тўлқинлар” номли асарида иқтисодий фаолиятнинг узоқ муддатли тебранишлари динамикасини қуйидаги даврларга бўлиб ўрганилган:

I давр - 1789-1849 йиллар;

II давр - 1849-1896 йиллар;

III давр - 1896-1938 йиллар;

IV давр – 1938-1952 йиллар;

V давр - 1952-1989 йиллар;

VI давр - 1989 йиллардан ҳозиргача.

Ҳар бир даврнинг ажралиб турадиган хусусияти – бу уй-жой ва жамоат хизматлари сифатининг ўзига хос моделига мувофиқлиги. Уй-жой коммунал хизматларнинг сифати ривожланишида динамик иқтисодий категория сифатида қуйидаги илмийлик даврлари атрофида шаклланганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин:

- фалсафий (биринчи давр)
- механик (иккинчи давр)
- кибернетик (учинчи давр)
- тизимли (тўртинчи давр)
- ахборот (бешинчи давр)

Э.А.Ионита ўз тадқиқотларида минтақада хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда оммавий тарзда истеъмол қилинадиган хизматлар (коммунал хизматлар, тиббий, таълим хизматлари ва ҳоказолар) алоҳида ўринга эгаллигини эътироф этган. Бу хизматлар давлат бошқаруви ва давлат-хусусий шерикчилик асосида минтақанинг жозибадорлигига қўшимча фаровонлик олиб келади. Таълим инсон ресурсларини шакллантиришда ва мукамаллаштиришда

фундаментал роль ўйнаса, коммунал хизматлар саноат ривожланишини зарур инфратузилма билан таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эгаллигига урғу берган.[2]

И.А.Савина илмий қарашларида коммунал хизматларни динамик иқтисодий категория сифатида такрор ишлаб чиқариш жараёнини (ишлаб чиқариш, тақсимлаш, алмаштириш, хизматни истеъмол қилиш) асосий бошқарув функцияларига эса ахборот, барқарорлик, кузатувчанлик, бошқариш, мослашиш, ва рағбатлантириш орқали намоён бўлишини эътироф этган.[3] У ўз тадқиқот ишида коммунал хизматлар кўрсатиш сифатининг қуйидаги ахборот функцияларини тавсифлаб берган:

- истеъмолчи хусусиятларининг бир-бирига мос келишидаги ноаниқлик ва олинган маълумот миқдорини баҳолаш;
- ахборотнинг фойдалилиги;
- ахборотнинг динамик механизми;
- керакли маълумотларни танлашда тегишли маълумотларнинг мавжудлиги.

Коммунал хизматларни CIM (Common Information Model) ва CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) технологияларига асосланган ҳолда ташкил қилиниши уларнинг сифати яхшиланиш ва ривожланиш самарадорлиги ундан фойдаланишга ўтиш билан ортади деб, ўз тадқиқот ишида таъкидлаган.[4]

А.Маслоу ўзининг “Мотивация ва шахсият” номли асарида аҳолининг уй-жой коммунал хизматларига бўлган эҳтиёжини иккита қуйи даражага, яъни физиологик эҳтиёжлар ва хавфсизлик эҳтиёжларига ажратиш мумкинлигини таъкидлаган. Ушбу эҳтиёжлар аҳоли учун уй-жой ва маиший хизмат эҳтиёжларини қондиришда жуда муҳимдир деб изоҳ берган.[5]

А.В.Кешелава ўз мақолаларида аҳолига коммунал хизмат кўрсатиш соҳа тизимларининг мураккаблиги (ахборот технологияларидан фойдаланишга асосланган тизимлар) рақамли технологияларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишни талаб қилади. Мураккаб объектлар ҳолатининг ўзгариши тўғрисидаги маълумотларни интеллектуал қайта ишлаш учун жавобгардир ва бошқарув қарорларининг танланишини таъминлайди деб эътироф этади.[6]

Э.Бринолфссон ва Л.Хитшлар Американинг йирик 527 та фирмаси фаолиятини ўрганиш натижасида, муаллифларнинг таъкидлашича, қўшимча активлар (ахборот технологиялари таъсири остида ўзгарадиган активлар, ходимларнинг тажрибаси ва малакаси, алоқа воситалари ва технологиялари, қарорларни қабул қилиш сифати, бизнес жараёнларидаги ўзгаришлар ва бошқалар) муҳим роль ўйнайди ва вақт ўтиши билан рақамли технологияларни жорий этиш натижалари аста-секин ривожланиш босқичида намоён бўлади.[7]

Т.М.Харинованинг фикрича, уй-жой коммунал хизматларининг сифатини ошириш ва мониторинг функциясини амалга ошириш доирасида меъёрий-техник ҳужжатлар тўпламини (масалан, хизмат кўрсатиш стандартлари, йўриқномалар, намунавий шартномалар ва ҳоказо) ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тавсия этилган.[8]

Ривожланган мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётидаги янги йўналишлар аввало Й.Шумпетер ғоясига асосланган инновацион иқтисодиёт,[9] АҚШлик олим Д.Белл томонидан асосланган постиндустриал жамиятнинг ривожланиш тенденциялари,[10] Ж.Ховкинсинг билимлар иқтисодиёти ёки креатив иқтисодиёт назарияси,[11] Й.Бенклернинг “Рақамли иқтисодиёт”, Д.Тэпскотт томонидан

киритилган “рақамли иқтисодиёт”[12] деб номланган илмий ишларида келтирилган концепцияларида илгари сурилганига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Кейинги йилларда кўпгина олимларнинг илмий асарларида коммунал хизматлар соҳасини ривожлантириш мезо, микро ва макро даражаларда тадқиқ этилганига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Бироқ қишлоқ жойларида коммунал хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг айрим жиҳатлари кўпгина илмий ишларда ёритилган бўлса-да, лекин шаҳар билан қишлоқ ўртасидаги тафовутлар ҳамда қишлоқ жойларида коммунал хизматларнинг рақамли трансформацияси тўлиқ ўрганилмасдан қолган. Бу борада иқтисодчи олимлар ўртасида жуда кўплаб баҳс-мунозаралар пайдо бўлган ҳолда яхлит концепция шаклланмаганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Умуман олганда, юқорида келтирилган барча таърифлар хизматлар бозор иқтисодиётининг бирон бир субъектининг эҳтиёжини қондиришини ва унга фойдали бўлган ҳаракат эканлигини ифода этади. Аммо ушбу таърифларда коммунал хизматларнинг аниқ сифатини ошириш томонлари ҳали-ҳанузгача тўла ёритилмаган.

Юқорида биз таҳлил қилган хорижий ва маҳаллий олимларнинг фикр-ғоялари ва амалиётдаги тажрибалари шуни кўрсатадики, фуқароларга ўзларининг шахсий ва биргаликдаги мулкларини бошқариш учун реал имконият яратади, бу эса ўз навбатида аҳоли турмуш шароитини яхшилашга ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “...рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади, юртимиз “Халқаро ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш индекси” бўйича 2019 йилда 8-поғонага кўтарилган бўлса-да, ҳали жуда ҳам орқадамиз. Аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқ, десак бу ҳам ҳақиқат...”[13], деб таъкидладилар. Шу тўғрисида тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлдан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга рақамли технологиялар жадал кириб бормоқда.

Инсониятнинг тарихий ривожланиши давомида асосий ва муҳим вазифалардан бири аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш масаласи бўлиб келган. Аҳолининг турмуш даражаси ҳаёт кечириши билан боғлиқ бўлган моддий неъматлар мавжудлиги ва ижтимоий соҳада кўрсатилаётган хизматларнинг ташкил этилиш даражасига боғлиқ.

Ўз навбатида маънавий ва моддий неъматлар инсон тафаккурининг маҳсули, самарали меҳнати натижаси ҳисобланади. Ҳозирги кунда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан қабул қилинган услубга мувофиқ дунёдаги мамлакатларнинг тараққиёт даражаси рейтинги уларнинг иқтисодий салоҳияти ёки ҳарбий қудратига қараб эмас, балки аҳоли турмуш маданияти ва инсон ресурсларининг ривожланиш даражасига қараб белгиланади.

Аҳолининг турмуш даражаси мамлакатда олиб борилаётган ижтимоий сиёсат ва ижтимоий соҳанинг ривожланиши билан боғлиқ бўлади. Ўз навбатида ижтимоий соҳа аҳолига моддий ва маънавий неъматлар етказиб берувчи инфратузилмалардан ташкил топади.

Таъкидлаш лозимки, уй-жой коммунал хўжалигининг газ таъминоти, электр энергия таъминоти, сув таъминоти, чиқиндиларни бошқариш вазифасини ҳал этиш – аҳолига

хизмат кўрсатиш даражаси ва сифатини ошириш ташқи муҳитни муҳофаза қилиш тадбирларининг бажарилиши билан уйғунликда таъминланиши лозим.

Ушбу тадқиқотда Қашқадарё вилоятининг уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳаси инфратузилмасининг асосий элементи “Уй-жой коммунал хўжаликларни” инновацион ривожлантириш натижалари таъкидланган бўлиб илмий тадқиқотнинг асосий мақсади бўйича қуйидагилар тақлиф этилган:

-уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасини инновацион ахборот технологиялари ва логистика билан таъминлаш;

-уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасини таълим ва илғор технология билан уйғунлаштириш орқали малакали кадрларни тайёрлаш;

-уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасининг инновацион ривожланишини баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш;

-уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги корхоналарни инновацион технологиялар орқали бошқариш тизимини такомиллаштириш;

-аҳоли учун қулай ва хавфсиз яшаш шароитларини таъминлайдиган инновацион инфратузилма объектларини трансформациялаш;

-уй-жой коммунал хўжалиги комплексига инновацион технологияларни жорий этиш ва натижада уй-жой коммунал хизматларининг сифатини яхшилаш бугунги кунда иқтисодиётнинг ушбу соҳасини ислоҳ қилишнинг долзарб вазифалари бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги белгиланган мақсадларга мувофиқ уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасидаги вазиятни ўзгартиришнинг истиқболли воситаларидан бири сифатида рақамли инновацион инфратузилмани ривожлантириш ҳисобланади. Уй-жой коммунал хўжалигини инновацион ривожлантиришнинг ўзига хос хусусияти шундаки, рақобатни инновацион ривожлантириш механизмидан фойдаланган ҳолда энг ҳаётий йуналишларни танлашдир.

References:

1. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике// Изд.Стереотип.URSS. 2016. 288 с. ISBN 978-5-9710-3427-8.
2. Ionita, Florin, Minodora Ursacescu and Sorin Burlacu. Public services as Poles of Regional Competitiveness in Sustainable Development. Review of International Comparative Management, 10 (3):552-656, 2009.
3. И.А.Савина, Монография. Моделирование системы управления качеством в ЖКХ / Под науч. ред. д-ра экон. наук Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 36 с.
4. И.А.Савина. Монография. Моделирование системы управления качеством в ЖКХ / Под науч. ред. д-ра экон. наук Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 36с.
5. А.Г.Маслоу. Мотивация и личность. 3-е изд. – Санкт-Петербург: «Питер», 2002. 478 с.
6. А. В. Кешелава. Введение в «цифровую» экономику / подобщ. ред. М.: ВНИИ Геосистем,2017.28с.

7. Arens R. Complex processes for envelopes of normal noise // IRE Trans. Inform. Theory, Sept. 1957, vol. IT-3, pp. 204-207.
8. Т.М.Харинова. Формирование системы управления сферой жилищно-коммунальных услуг муниципальных образований, ориентированной на интересы населения [Электронный ресурс]. Дис.канд. экон. наук: 08.00.05. М.:РГБ, 2006.- (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
9. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin, 2001, 263 p.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 25 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги нутқи. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
13. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH USULLARI." Наука и технология в современном мире 3.2 (2024): 72-74.
14. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI страницы: 137-151.
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali страницы: 137-151.